

UO'T:631.82:631.619:631.4

MINERAL O'G'ITLARNI OCH TUSLI BO'Z TUPROQLAR AGROKIMYOVIY XOSSALARI VA KVINOVA EKININING DASTLABKI O'SUV FAZALARIGA TA'SIRI

Imamov F.Z., Axatova D.A., Big'amova F.Z

Annotatsiya. Maqolada mineral o'g'itlarni och tusli bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalari, jumladan tuproqdagi ammoniyli hamda nitratli azot dinamikasi va Kvinoa ekinining dastlabki o'suv fazalariga ta'siri bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Och tusli bo'z tuproqlar, ammoniyli azot, nitratli azot, Kvinoa, o'sish-rivojlanish.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕТЛЫХ СЕРЫХ ПОЧВ И РАННИЕ ФАЗЫ РОСТА КУЛЬТУРЫ КИНОА

Аннотация. В статье описано влияние минеральных удобрений на агрохимические свойства бледно-серых почв, в том числе на динамику содержания аммонийного и нитратного азота в почве и ранние фазы роста урожая киноа.

Ключевые слова: Светлые сероземы, аммонийный азот, нитратный азот, киноа, рост и развитие.

THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE AGROCHEMICAL PROPERTIES OF LIGHT-COLORED GRAY SOILS AND THE EARLY GROWTH PHASES OF QUINOA CROP

Abstract. The article describes the effects of mineral fertilizers on the agrochemical properties of pale gray soils, including the dynamics of ammonium and nitrate nitrogen in the soil and the early growth phases of the quinoa crop.

Keywords: Light gray soils, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, Quinoa, growth and development.

Kirish. Kvinoa qadim zamonlardan beri Janubiy Amerika Aud tog'larida yetishtirilgan va mahalliy aholi uchun asosiy oziq-ovqat ekini hisoblanadi. Kvinoa odatda ko'proq protenni o'z ichiga oladi. Bu insonni uzoq vaqt davomida tetiklikni to'liq his qilishni ta'minlaydi. Kvinoa ekishdan oldin o'simliklar sog'lom o'sishi uchun tuproqni tayyorlash muhimdir. O'simlikni ekishdan oldin tuproqning pH qiymatini va oziqa moddalarini aniqlash uchun tuproq tahlilini o'tkazish va pH ko'rsatkichini aniqlash oziqaga bo'lgan talabidan kelib chiqib mineral yoki organik og'itlar solish kerak bo'ladi. Kvinoa tuproq muhiti pH 6,0 dan 7,5 gacha bo'lganda yaxshi o'sadi. Kvinoa o'simligini o'sish va rivojlanishi tuproq iqlim sharoitiga qarab turlicha bo'ladi. Kvinoa o'simligi 70-80% sho'rlangan tuproqlarda ham ekilishi mumkin.

Taqir o'tloqi tuproqlar sharoitida o'simliklarni normal o'sib rivojlanishi tuproqlarning agrofizik, agrokimyoviy xossalari bog'liq bo'lib, ushbu dolzarb muammolar yechimiga qaratilgan bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Mineral o'g'itlar fonida (N₂₅₀P₁₇₅K₁₂₅)+30t/ga go'ng va 4 t/ga fosfogips qo'llanilgan variantda ammoniyli azot 42,4 mg/kg, nitratli azot 43,8 mg/kg, harakatchan fosfor 38,5 mg/kg, almashuvchan kaliy 310 mg/kg ni tashkil etdi va variantlar o'rtasida ularning eng yuqori ko'rsatkichlari namoyon bo'lib, dala tuprog'i ammoniyli va nitratli azot,

harakatchan fosfor hamda almashinuvchi kaliy bilan o‘rtacha ta‘minlanganlik darajasini namoyon qilgan [3;4;5;6;7;8].

Materiallar va uslublar. Dala tajribasi Surxondaryo viloyati Bandixon tumani “Vaqt va imkoniyat” fermer xo‘jaligida tarqalgan och tusli bo‘z tuproqlarida olib borildi. Tajriba bir yarusda 4 variant va 3 takrorlikda o‘tkazildi. Dala tajribasidagi paykallarning umumiy soni (4x3) 12 ta ga teng. Bitta paykalning eni 4,8 metr, uzunligi 50 metr bo‘lib, umumiy maydoni (4,8x50) 240 m², shundan hisob maydoni 120 m² ni tashkil etdi. Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, bunda «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах» (Toshkent 1963), «Dala tajribalarni o‘tkazish uslublari» (Toshkent 2007) kabi uslubiy qo‘llanmalar asosida amalga oshirildi [1;2].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Tuproq agrokimyoviy xossasi o‘simliklarni, jumladan Kvinoani oziqlanishida asosiy rolni o‘ynaydi. Tuproq agrokimyoviy xossasi tuproqning barqaror xossasi bo‘lib, uni yuqori darajaga ko‘tarish o‘simliklar oziqlanishini optimallashtiradi. Bunda mineral o‘g‘itlarning roli katta bo‘ladi. Chunki tadqiqotlardan ma‘lumki, mineral o‘g‘itlardagi oziq moddalar tuproq moddasiga bog‘lanib tuproqdagi oziq moddalar miqdoriga sezilarli ta‘sir qiladi. Ularning ta‘siri ayniqsa birinchi yili yaxshi kuzatiladi. Tuproqda oziq moddalar miqdorining ortishi tuproq unumdorligini, jumladan ammoniyli va nitratli azot miqdorini ortishi bilan bog‘liq. Bunga mineral o‘g‘itlar qo‘llash bilan erishish mumkin. Mineral o‘g‘itlar tuproqdagi oziq moddalar miqdorini muntazam oshirib boradi va tuproqning barcha rejimlari kabi oziq rejimini ham yaxshilaydi. Bu esa o‘simlikni o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shuning uchun mineral o‘g‘itlarning tuproq agrokimyoviy xossalari va Kvinoa o‘simligining o‘sishi va rivojlanishiga ta‘sirini o‘rganish dolzarb masala xisoblanadi.

Tadqiqotning dastlabki natijalarini ko‘rsatishicha, o‘g‘it qo‘llanilmagan nazorat variantida tuproqdagi harakatchan oziq moddalarning miqdori erta bahorda tuproqning haydov va haydov osti qatlamlarida broz pastligi ma‘lum bo‘ldi. Mineral o‘g‘itlarni qo‘llash tuproqdagi harakatchan shakldagi oziq moddalar miqdorini sezilarli ortishini ta‘minladi. Bu ayniqsa, mineral azot, yani ammoniy va nitrat shaklidagi azot miqdorida yaqqol kuzatildi. Ammoniyli va nitratli azot miqdori harakatchan fosfor va almashuvchan kaliyga nisbatan tez o‘zgardi. Mineral o‘g‘itlarni N₁₀₀P₇₀K₃₀ kg/ga me‘yorida qo‘llash tuproqning haydov qatlamida tuproqdagi ammoniyli azot miqdorini 21,3 mg/kg ni, tashkil qilgan bo‘lsa, N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ va N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ kg/ga variantlarida mos ravishda 24,8 va 28,5 mg/kg ni tashkil etdi. Tuproqdagi nitratli azot miqdori esa mos ravishda 18,7; 23,6; 27,5 va 34,6 mg/kg ni tashkil etdi (jadval).

jadval

Mineral o‘g‘itlarni taqir o‘tloqi tuproqlar agrokimyoviy xossalari va Kvinoa ekinining dastlabki o‘sishi va rivojlanishiga ta‘siri

№	Tajriba variantlari			Tuproq qatlamlari, sm	Tuproqdagi ammoniyli va nitratli azot miqdori (mg/kg)				O‘simlikning o‘sishi va rivojlanishi (5.2024)		
	N	P	K		01.04		01.05		O‘simlik miqdori, g/cm ²	Yon shoxlar soni, dona	Barglar soni, dona
					NH ₄ -N	NO ₃ -N	NH ₄ -N	NO ₃ -N			
1	-	-	-	0-30	14,2	16,3	15,7	18,7	25,	8,4	41,
				30-50	11,3	13,2	12,1	15,8			
2		70	30	0-30	16,5	19,2	21,3	23,6			

	10			30-50	12,8	15,1	14,3	17,4	27,	10,	43,
3	15	10	75	0-30	21,7	25,6	24,8	27,5	34,	12,	78,
				30-50	16,3	19,7	18,8	21,3			
4	20	14	10	0-30	21,6	31,3	28,5	34,6	37,	15,	83,
				30 -50	17, 4	21, 6	20, 4	26, 5			

Tuproqda nitrat shaklidagi azot miqdori ham muhim ahamiyatga ega. O'g'itlar qo'llanilmagan nazorat variantida tabiiy sharoitda nitrat shaklidagi azot miqdori tajriba bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega bo'ldi. Mineral o'g'itlar qo'llanilishi bilan azotli o'g'itlarni tuproqdagi nitrat shakldagi azot miqdoriga ta'siri kuchaydi. Mineral o'g'itlar qo'llanilganda tuproqda harakatchan oziq moddalar miqdorini ko'payishi va shuning hisobiga tuproq oziq rejimini yaxshilashi Kvinoaning o'sish va rivojlanishiga ijobiy tasir ko'rsatadi. O'g'itsiz nazoratda Kvinoa tabiiy sharoitlar hisobiga o'sishi ijobiy ko'rsatkichlarga olib kelmadi. Kvinoa tabiiy tuproq sharoitida va oziq rejimida o'sganda o'sish jarayonlari dastlabki fazada juda sekin kuzatilishi ma'lum bo'ldi. Masalan o'g'itsiz nazorat variantida Kvinoa asosiy poyasining balandligi 1,05 sanada 25,1 sm, yon shoxlar va barglar soni mos ravishda 8,4 va 41,3 donani tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkichlar nazorat fonida mineral o'g'itlarni N₁₀₀P₇₀K₃₀ va N₁₅₀P₁₀₅K₇₅ kg/ga qo'llanilgan variantlarda mos ravishda o'simlikning bo'yi 27,5 va 34,5 sm hamda yon shoxlar va barglar soni 10,8; 12,3 va 43,1; 78,7 donani tashkil etdi.

Mineral o'g'itlar me'yorini oshirish o'simlik asosiy poyasi balandligiga va uning biometrik ko'rsatkichlari hisoblangan barglar sonining ortishiga ham kuchliroq ta'sir ko'rsatdi. Masalan, mineral o'g'itlarni N₂₀₀P₁₄₀K₁₀₀ kg/ga me'yorida o'simlik asosiy poyasining balandligini 37,3 sm bo'lishini, yon shoxlar soni va barglar sonini esa mos ravishda 15,7 va 83,5 dona bo'lishini ta'minladi bu albatta qo'llanilgan mineral o'g'itlarning oshirilgan me'yori bilan izohlandi.

Xulosa. Och tusli bo'z tuproqlarda mineral o'g'itlarni qo'llash tuproqning agrokimyoviy xossalari yaxshilaydi va Kvinoa o'simligining o'sish va rivojlanishiga o'ziga xos ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент, 1963. С. 156.
2. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari.–Toshkent 2007.-148-b..
3. Imamov F.Z. Sug'oiladigan taqir o'tloqi tuproqlarda fosfogipsni qo'llashni tuproq xossalari va g'o'za ekinida mineral o'g'itlar samaradorligiga ta'siri. Dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2023, 16-17.
4. Сайдулла Мақсудович Болтаев, Ойбек Улугбердиевич Нормуратов, Фозилжон Зокиржонович Имамов. Влияние азотных удобрений в разной дозе на агрохимические свойства почвы. //Agroinnovatsiya Jurnal. Termiz tumani 2023 yil 90-95-С.
5. Фозилжон Зокиржонович Имамов. Минерал ва органик ўғитлар ҳамда фосфогипсни тақир-ўтлоқи тупроқлар унумдорлиги ҳамда ҳаракатчан фосфор ва алмашувчан калий микдорларига таъсири. / Science and innovation online conference. 2022 Special Issue 2 616-621-b.
6. Имамов Фозилжон Зокиржонович, Ортиқов Тулқин Кучкарович, Ашуrow Шавкат Шодмонович. Влияние минеральных и органических удобрений, а также фосфогипса

на состав поглощенных оснований орошаемых такырно-луговых почв. // Актуальные проблемы современной науки. –Москва, 2023 №1 (130) –С.50-54

7. Imamov F.Z. Ortiqov T.Q. Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni ingichka tolali Surxon-14 g'o'za navining hosildorligiga ta'siri // "Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi"–Xiva, 2023 -№2/1 son. -B.133-136

8. Imamov Foziljon Zokirjonovich Mineral va organik o'g'itlar hamda fosfogipsni tuproq oziq rejimi hamda ammoniy va nitrat shaklidagi azot miqdoriga ta'siri // "O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi"–Toshkent, 2023 Maxsus son (2) -B.13-14.

Turli me'yordagi mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan Kvinoa o'simligi